

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOIIY ADOLAT G'OYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVIY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVIY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVY YANGILANISHIDA MA'NAVY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Абборхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Irgasheva Nurxon Abdullayevna
p.f.n. NavDPI, Umumiy pedagogika
va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

MUNAVVAR QORI MA'NAVY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397458>

ANNTOTATSIYA

Ushbu maqolada Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatida faoliyat ko'rsatgan buyuk va atoqli ma'rifatparvar Munavvarqori Abdurashidxonov ma'naviy merosi xususida so'z boradi. Turkistondagi jadidchilik harakati va uning yetkachilaridan bo'lgan Munavvar Qori Abdurashidxonovning ma'rifiy-pedagogik qarashlarida jadidchilik harakatini keltirib chiqargan tarixiy-ma'rifiy shart-sharoitlar, yangi usul maktablarida ta'lim-tarbiyaning takomillashuvidagi pedagogik g'oyalar, Munavvar Qori yaratgan darsliklarda barkamol inson ma'naviy tarbiyasi muammosining pedagogik yechimlari va hozirgi zamon pedagogikasi ilmiy taraqqiyotida tutgan o'rni o'z aksini topgan. Munavvar Qori ilg'or fikrli, millatning kelajagini oldindan ko'ra bilgan taraqqiyparvar shaxsdir. U o'z faoliyatini Turkiston o'lkasida ayni paytda eng zarur bo'lgan yangi usuldagi maktab tashkil qilish va shu kabi maktablar uchun o'quv darsligi yozishdan boshlagan. Shu o'rinda bugungi kunda XIX-asr oxiri XX-asr boshlarida Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatida faoliyat ko'rsatgan ma'rifatparvarlar ijodi, hayoti, ma'naviy merosini o'rganish dolzarb masala etib belgilandi.

Kalit so'zlar: jadidchilik harakati, ma'rifatparvar, yangi usul, ta'lim, tarbiya, axloq, milliylik, ma'naviy meros, odob, gumanizm, olijanoblik.

Иргашева Нурхон Абдуллаевна
(Узбекистан, Навои)

ВОСТОЧНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ МУНАВВАР КОРИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена духовному наследию Мунавваркори Абдурашидханова, великого и известного просветителя, работавшего в борьбе движения в Туркестане. Историко-образовательные условия, породившие движение джадидизма в Туркестане и один из его лидеров Мунаввар Кори Абдурашидханов, один из его лидеров, историко-просветительские условия, породившие движение джадидизма, педагогические идеи в совершенствовании образования в школы нового метода, учебники, созданные Мунавваром Кори, совершенны. Отражены педагогические решения проблемы духовного образования человека и его места в научном развитии современной педагогики. Мунаввар Кори — дальновидный человек, способный предвидеть будущее нации. Свою карьеру он начал с организации школы нового метода, наиболее необходимого в данный момент в Туркестане, и написания учебника для таких школ. Здесь и сегодня определяется как актуальный вопрос изучение творчества, жизни и духовного наследия интеллектуалов, работавших в джадидистском движении в

Туркестане в конце XIX - начале XX веков.

Ключевые слова: революционное движение, просветитель, новый метод, образование, воспитание, мораль, национальность, духовное наследие, нравы, гуманизм, дворянство.

Irgasheva Nurxon Abdullayevna
(Uzbekistan, Navoi)

EASTERN NATIONAL HARMONY IN THE SPIRITUAL HERITAGE OF MUNAVVAR QORI

ABSTRACT

This article is about the spiritual heritage of Munavvarqori Abdurashidkhanov, a great and famous enlightener who worked in the struggle movement in Turkestan. The historical and educational conditions that gave rise to the jadidism movement in Turkestan and one of its leaders, Munavvar Qori Abdurashidkhanov, one of its leaders, the historical and educational conditions that gave rise to the jadidism movement, pedagogical ideas in the improvement of education in new method schools, the textbooks created by Munavvar Qori are perfect Pedagogical solutions to the problem of human spiritual education and its place in the scientific development of modern pedagogy have been reflected. Munavvar Qori is a forward-thinking person who can foresee the future of the nation. He started his career by organizing a school of the new method, which is most needed in Turkestan at the moment, and writing a textbook for such schools. In this place, today, it is determined as an urgent issue to study the work, life, and spiritual heritage of intellectuals who worked in the Jadidist movement in Turkestan at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.

Key words: revolutionary movement, enlightener, new method, education, upbringing, morality, nationality, spiritual heritage, manners, humanism, nobility.

KIRISH

Mamlakatimizning istiqloq yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq, buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish masalalariga katta ahamiyat berib kelinmoqda. Shu o'rinda bugungi kunda XIX-asr oxiri XX-asr boshlarida Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatida faoliyat ko'rsatgan ma'rifatparvarlar ijodi, hayoti, ma'naviy merosini o'rganish dolzarb masala etib belgilandi. Tarix bizning manaviy me'rosimizning haqiqiy tomonlarini ko'rsatib beruvchi jarayondir. Milliy o'zlik, istiqloq va davlatchilik g'oyalari to'g'risida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlashicha: "Buyuk ma'rifatparvar jadid bobolarimiz tomonidan olg'a surilgan g'oyaviy-siyosiy, ijtimoiy-ma'rifiy va huquqiy-axloqiy qarashlar, turli millat va elatlar o'rtasida bag'rikenglik va hamjihatlik tamoyilini qaror toptirish bilan birga, milliy manfaatni himoya qilishga qaratilgan intilish hozirgi murakkab va tahlikali zamonda barchamiz, avvalo, yoshlar uchun chinakam ibrat namunasi. [2. – Prezident nutqidan]

MATERIALLAR VA METODLAR

Jadid tarbiyashunosligi pedagogikamiz tarixining porloq sahifalaridan biridir. Agar jadid tarbiyashunosligi tashkilotchi va targ'ibotchi faoliyatiga nazar tashlasak, ular naqadar vatanparvar, fidoyi, o'z g'oyalarini himoya qilish yo'lida hatto hayotini qurbon qilishga ham tayyor, mard insonlar ekanligini ko'ramiz. Turkistondagi jadidchilik harakati va uning yetkachilaridan bo'lgan Munavvar Qori Abdurashidxonovning ma'rifiy-pedagogik qarashlarida jadidchilik harakatini keltirib chiqargan tarixiy-ma'rifiy shart-sharoitlar, yangi usul maktablarida ta'lim-tarbiyaning takomillashuvidagi pedagogik g'oyalar, Munavvar Qori yaratgan darsliklarda barkamol inson ma'naviy tarbiyasi muammosining pedagogik yechimlari va hozirgi zamon pedagogikasi ilmiy taraqqiyotida tutgan o'rni o'z aksini topgan. [1. – B.49.]

Shuningdek darsliklardagi matnlarning bevosita axloqiy yo'nalishda berilganligini ham ko'ramiz. Uning o'zi ham bu yo'nalishdagi mantlarga umumiy ravishda "Axloqiy darslar" [7. – B.56.] deb sarlavha qo'ygan. Mazkur mantlarning eng avvalida ota-onaga bag'ishlangan fikrlar joy olgan. Bu borada Munavvar Qori Sharq an'anasiga tayangan, unda ta'lim va tarbiya birligi, milliylik kabi masalalariga asosiy urg'u berilganligini kuzatish mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchilariga Munavvar Qori ijodiyotidagi quyidagi

matnlardan tarbiyaviy soatlar yoki odob saboqlari darslarida qo'shimcha material sifatida foydalanishlari tavsiya etiladi:

Umumta'lim maktabi boshlang'ich sinflarida quyidagi matnlar asosida davra suhbatlari, tarbiyaviy soat, tadbirlar tashkil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Matnlardan namunalari:

Tavsiya etiladigan hikoyalar:

Bir onaning bolasiga muhabbati.

Bolasi kasal bo'lmish bir ona kasal bolasini quchoqlab, bag'riga bosub ko'zlaridan qatra-qatra yoshlarni oquzub der ediki: "Oллоh, bu suyuqlik bolamni manga sen ehson etmish eding, buning dardiga shifoni ham o'zing berursan. Yorab, bu aziz farzandlarga o'zing salomatlik bergil". Bu hol onaning ko'z yoshlari kechayukunduz oqmoqda edi. Uzun kechalarda janob haq taolaga yolborub, aslo tinchimay va uxlamay bolasini dardiga shifo tilar edi. Oxirida janob haq ona duosini qabul etib, suyuqlik bolasiga shifo berdi. Endi ul suyunib onasining bo'yniga osilur. Ammo o'zi uchun onasining ko'zlaridan oqg'on yoshlardan xabari yo'qdur.

O'g'lonlarim, bu hikoya sizga yoqishidir. Siz ham necha marotaba bunday kasal bo'lgandirsiz va nechta marotaba mehribon onalaringizning holis duosi ila salomat bo'lgandirsiz, onangizning kechalari bag'riga bosub, yig'lab, haq taolaga yolvorganlarini yodlaringizga omaysizmi? [3. – B.11.]

Maktab

Ilmning qanday zarur va kerakli narsa ekanligini bildingiz. Endi bu ilmni qo'lga olmak va o'rganmak uchun nima qilish kerak, deb so'raysizmi? Buni har kimdan so'rasangiz ham maktabga borib o'qimay kerak deb javob berur. Chunki bolalarga ilm o'rgatadigan kishi muallim deyilur. Muallim esa maktabdan boshqa yerda bo'lmas. Endi o'qib, hamma kerakli narsalarni bilaman, dunyo va oxirat yaxshiliklaridan quruq qolmayman desangiz ota-onalarim va boshqa qarindoshlarimning ko'zlariga yaxshi ko'rinaman va alardan yaxshi so'zlar eshitaman desangiz, har kun ertalab maktabga kelasiz.

O'qimay uchun va o'qigan saboqlaringizni yaxshi bilmay uchun bor kuchingiz ila g'ayrat va harakat qilaysiz. Maktabda yomon bolalarga o'xshab o'ynab o'tirmaysiz. Mana, hozirda o'qib o'tirgan yeringiz maktabdir. [4. – B.9.]

Ilm.

Ilm-bilmagan narsalarni bilganlardan o'rganmoqdur. Odam bolasi tug'ilgan zamonda hech narsalarni bilmas, hattoki so'zlamay, yozmay, yaxshini-yomondan, oqni-qoradan ayirmoq kabi eng kerakli narsalardan ham mahrumlik holda dunyoga kelur.

Sungra oz-oz o'rganib ila har narsalarni bilur. Otalarimiz, onalarimiz, urug'larimiz va muallim afandilarimiz ushbu bilgan narsalarimizni o'rgatmagan bo'lsalar edi hozirda biz ham hech narsani bilmas edik. Shuning uchun odam bolalariga eng ziyoda lozim bo'lgan narsa bilmaganlarini bilganlardan so'rab va o'qib o'rganmay, ya'ni ilm degan aziz va foydalik narsani qo'lga olmay uchun harakat qilmoqdur. Ilm odamning daxanini ochar, aqlini orttirar, bilmagan narsani bildirar, dunyoda baxtlik va izzatli qilur. Oxiratda saodatli va sharofatli qilur. [5. – B.26.]

Ota-ona.

O'g'lonlarim, sizga dunyoda eng do'st va eng yaqin kishilar o'z ota-onalaringizdirlar. Sizga erta birla turib maktabga kelasiz, kech ila borib uyingizda rohat qilib yotasiz. Hech narsadan xabaringiz yo'q. Xolbuki, uyda ota-onalaringiz sizning xursandligingiz va salomatligingiz uchun qancha mehnatu mashaqqatlar tortmaktadirlar.

Bir tarafdin, sizning yemay, ichmay, kiymayingiz uchun osh, non, o'qitmay va ilm o'rganishingiz uchun kitob, qalam, qog'oz kabi kerakli narsalaringizni hozirlamay ila mash'ul bo'lurlar.

Ikkinchi tarafdin, dunyoda salomatlik ila yashab uzun-uzun umrlar ko'rmayingizni haq taolo hazratlaridan tilab haqqingizga yaxshi duolar qilurlar. Zarracha sizga zarar kiradigan bo'lsa, ul zararni o'zlariga ko'rub, sizni andin qutqarmoq harakatida bo'lurlar. Alarning sizga qilgan nasihatlarini, so'zlagan so'zlari va buyurgan ishlari har biringizning foydangiz uchundur, bunday do'stlik va yaxshiliklarni sizga ota-onalaringizdan boshqa kim qilur? Endi ota-onalaringizni bunday shafqat va marhamatlarining muqobilida siz ham alarga shafqat va muhabbat qilingiz, jonu dilingiz bilan ularning buyruq va xizmatlarida bo'lingiz. [3. – B.218.]

Adab

Bir kishi Luqmon Hakimdan "Adabni kimdan o'rgandingiz?" deb so'rmish, Luqmon Hakim "Adabni adabsizdan o'rgandim" deb, javob bermish. Ul kishi yana so'ramishki, "Adabni adabsizdan qanday

o'rgandingiz?" Luqmon Hakim javob bermishki, "... Doim odamiylarning qilgan ishlariga, so'zlagan so'zlariga diqqat ila qarab yurdim. Kimdanki bir yomon so'z eshitsam, ul so'zni hech bir so'ylamadim. Kimdanki bir yomon ish ko'rsam ul ishni hech bir qilmadim. Shuning ila odobli bo'ldim.

Qissa: Odobli bo'lurman degan kishi har narsaga hayrat ko'zi ila boqub ibrat olur. Qaysi ish ko'ziga yaxshi ko'rinsa, ul ishni qilmakka harakat qilur, va qaysi ish ko'ziga yomon ko'rinsa, o'zini ul ishdan tortur. Bunday qilgan kishi albatta adabli bo'lur. [6. – B.49.]

Isrof, baxil va saxovat.

Isrof o'rinsiz va zaruratsiz yerlarga molni sarf etmakdir. Baxil eng zarur yerlardan ham molni qizg'anmak va ayamakdir. Saxovat esa har ikkisini o'rtasi bo'lib, molni zarur va foydalik o'rinlarga sarf qilub, zaruratsiz va foydasiz o'runlardan saqlanmakdir. Isrof ila baxil din yuzasidan xarom va aql yuzasidan eng yomon va mardud sanalgan ishlardandir. Saxovat esa har ikkisini o'rtasi bo'lib molni zarur va foydalik o'rinlarga sarf qilub, zaruratsiz va foydasiz o'runlardan saqlanmakdir. Saxovat xulqlarining eng yaxshisidir. Isrof qilguvchini musurif deyilur. Saxovat qilguvchini saxiy deyilur. Musurif kishi har qancha davlatlik bo'lsa ham oxir bir kun faqirlik va shafqatdan quruq va mahrum qolur. Saxiy kishining kundan-kun barobarlari orasida so'zi o'tkur va e'tiborlik bo'lur.

O'rinli saxovat

Bir boy o'g'lini to'y qilmoqchi bo'ldi. Bir necha yoru do'stlar chaqirub maslahat so'radi. Do'stlari 3-4 kun shahar xalqiga osh bermakni, sozanda va hofizlarni kelturub, bazmu ziyofat qilmakni maslahat ko'rdilar.

Boy esa mol qadrini bilguvchi eslik va insoflik bir zot edi. Shul sababli alarning barcha maslahatlarini va ko'rsatgan yo'llarini muvofiq topmadi va alarga boqub ushbu so'zlarni so'zladi: "Aziz birodarlarim, to'y degan bir saxovotdir. Saxovot esa faqir, muhtoj, och va yalang'ochlarning haqlaridir. Osh berganda shularga bermak lozimdir. Holbuki oramizdagi urf va odatlarga qaraganda man oshni siz hurmatlularga o'xshash yangi to'nlik va davlatlik zotlarga bersam kerak. Agar urf-odatlardan chiqib faqir va muhtojlarni chaqirsam, ehtimolki har yerdan oshga chaqirilub yurgan ba'zi yangi to'nlik birodarlarimizning ko'ngullari qolur va agar faqirlarni qo'yub boylarni chaqirsam, o'zimga va ham alarga ziyon yetkurgan bo'lurman, chunki o'zimni qancha molim yerga o'rinsiz isrof bo'lur. Alar esa oshga borurmiz deb o'z ishlaridan qolurlar, xususan mulla va domlarni chaqurub maktab va madrasalar eshigida qancha shogirdlarning muntazir va sargardonliklariga sabab bo'lmoqni zo'r gunohdir deb o'ylayman. Shul sababli xalqqa osh bermak uchun sarf qiladigan aqchalarimni maktab va madrasalarga, faqir va muhtojlarga ulashub, o'g'limni sunnatga muvofiq xatna qildirgum deyman. Shoyad siz hurmatlilarim mani aybga buyurmay, bu fikrlarimga qo'shilub, yordamda bo'lsangiz.

To'g'ri javob

Otasi o'lub bir kishi bo'ldi boy. Ki qoldi ang'a molu mulk, saroy. Oning oldiga bir faqir kelib, Salom ayladi ko'p tavoze' qilib. Dedi man sanga tug'ma qardoshman, bu molu manolingga yo'ldoshman. Otangdan iz qoldi sanga bir necha mol, bo'lib ber manga yerimni ushbu hol. Ul odam dedi hayratla anga, Nechun san qarindosh o'lursan manga? Faqir aytdi ey mehribonim eshit, quloq sol bu arz nidonim eshit. Sanu man hamma olam insonlari emasmizmi bir odam o'g'lonlari. Bu so'zni eshitgach, tabassum qilib bir oltun chiqardi dedi olib kelib. Ul aytdi birodar bu qanday suxan manga shulmidir qissa merosdan. Dedi saxiy ul bilmasun xosu oli eshita gar o'zga qarindoshlar, uzog'u yaqin yeru yo'ldoshlar. Bo'lib olsalar moli mulki tamom, sanga yetmagay bir tiyin vassalom.

To'g'rilik

To'g'ri so'zlik bolalarni har kim yaxshi ko'rar. Kundan-kunga darajasi va obro'si ortar. Har kim oldida so'zi maqbul o'zi e'tiborlik bo'lur. Ulug'-ulug' xizmat va o'rinlarga loyiq ko'rilur. Bora-bora qo'lga zo'r-zo'r ishlar topshirilur. Yolg'on bolalar esa bu ne'mat va davlatlarning barchasidan quruq qolurlar. To'g'ri bolalardan janob haq taolo ham rozi bo'lur. Shul sababli har bir ishda va har bir so'zda to'g'rilik ila harakat qilmak lozimdir.

So'zda to'g'rilik yolg'on so'zlamaslikdir. Ishda to'g'rilik esa qo'lga topshirilgan ish va xizmatlarni xiyonatsiz o'rninga kelturmakdir. To'g'ri qutilur, yolg'onchi tutilur.

Tabiatshunoslik darslarida berilgan mavzularning mazmuniga qarab, o'qituvchini ayrim yangi fikrlar bilan to'ldirish maqsadida foydalanadigan matnlar. "Zavohid va baliq" (zavohid-sudralib yuruvchi hayvonlar). "Yilning qamariya oylari", "Sanoyi Shamsiya oylari" (rumcha, ruscha, arabcha).

Asrlar. Kunlarni arabcha, forsha, turkcha nomlari. "Hayvonlarning farosat va maishatlari". Yuqorida berilgan "Yilning qamariya oylari", "Sanoyi Shamsiya oylari", "Kunlarni arabcha, forsha va turkcha nomlari" kabi matnlarni "Kuzatish kundaligiga" kiritilsa va o'rgatilsa o'quvchilarda yangicha bilim, malakalar berilar

edi.

Yilning qamariya oylari.

“Sanoyi qamariya” hisobi ila oylarning arabcha ismlari ushbulardir: Muharram, Safar, Robi-ul-avval, Robi-ul-oxiri, Jamodi-ul-avval, Jamodi-ul-oxir, Rajab, Sha’bon, Ramazon, Shavval, Zul-qa’di, Zulhijja.

Bu hisob musulmonlarning dini, ibodat va bayramlari uchun yuritilgan. Yil boshi Muharram oyining birinchi kunidir. Muharramning uchinchi kuni hazrat imom Husayn (Razi ollohu anhu)ning Karboloda shahid bo’lg’on kunlaridir. Shuning uchun islom viloyatlarida, bu kun ashuro majlislar yasalub, xutba va duolar o’qilur.

Robil-ul-avvalning ul ikkinchi kuni ko’b yerda musulmonlar maktab va do’konlarni yopub, ilmu kasblarini tashlab, mavlud bayram qilurlar, mavlud sharif o’qiturlar. Chunki bu kun mavlud kuni, ya’ni payg’ambarimiz sallolahi-alayxi vassalamning dunyoga kelgan kunlaridir.

Ramazoni sharifda ro’za tutulub har necha tarovoxiv namozi o’qilur. Shavvolning birinchi kuni iyd ramazon namozi o’qilur. Uch kun bayram yasalur. Zul-hijja yili to’qqizinchi kuni Makkai-Mukarramada hojilar Arofat tog’iga chiqurlar. Zul-hijjaning uninchi kuni qurbon nomozi o’qilur. Uch kungacha qurbonlik so’yilur. To’rt kun bayram qilinur.

“Sanayi Shamsiya oylari” Sanayi Shamsiya oylarining arabcha, ruscha ham rumcha ismlari ushbulardir:

Kunlar	RUMCHA	RUSCHA	ARABCHA
31	Mart	Март	Hamal
30	Bison	Апрель	Savr
31	Maye	Май	Javzo
30	Haziron	Июнь	Saraton
31	Tammuz	Июль	Asad
31	Avstus	Август	Sumbula
30	Aymul	Сентябрь	Mezon
31	Tashrini-avval	Октябрь	Aqrab
30	Tashrini-soniy	Ноябрь	Qavs
31	Qonunu avval	Декабрь	Jadiy
31	Qonuni-soniy	Январь	Dal
28	Shubot	Февраль	Hut

Hut oyi har to’rt yilda bir marotaba 29 kun, uch martaba 28 kun bo’lur. 29 kun bo’lgan yilni “Sanai kabja” yoki (Zur yil) deb atalur. Yil boshi arabchada Hamaldan boshlanur. Ruschada yanvardan boshlanur. Rumchada Kunun-i-soniydan boshlanur.

Juma haftaning boshi, kunlarning, musulmonlarning haftalik ulug’ bayramlaridir. Bu kun musulmonlarning jome’larga yig’ilib juma nomozi o’qiturg’on yoru do’stlari, xeshu aqrabolari ila ko’rishub ahvol so’rashadurg’on majlis va jamiyat (gap)lar yasab dini va milliy suhbat va maslahatlar qiladurg’on kunlaridir. Shuning uchun juma kunlari ishchilarga ishlarini qo’ymak, kosib shogirdlarga o’qishlarni to’xtatmak, savdogarlar va amaldorlarga do’kon va mahkamalarni yopmak diyonat yuzasidan lozim ishlardir. Shanba yahudiylarning, yakshanba xristianlarning haftalik bayramlaridir. Bu bayramlarning har qaysilari o’z bayram kunlari ta’lim qilub aytilgan ishlarning (jum’a nomozidan boshqa) har birini qilurlar. O’g’lonlarim! Siz ham o’z bayramlaringizni ta’lim qilingiz! Bayram kunlari odatdagi ishlaringizni qo’yub diniy va milliy ishlar ila mashg’ul bo’lingiz! O’z bayramlaringizni unutmangiz!

XULOSA

Bunday axloqiy, diniy, tarbiyaviy matnlar orqali biz bolani haqiqiy musulmon farzandi, har tomonlama barkamol inson bo’lib tarbiyalanishiga zamin yaratamiz desak mubolag’a bo’lmaydi.

Jadidlar Sharqning an’anaviy tarbiya borasidagi ishlarining davomchilari hisoblanadilar. Ular farzandni mukammal, barkamol inson darajasiga yetkazish masalasini amalda ko’rsatdilar. Ularning ijodini yuzaga chiqarish bugungi kunda dolzarb bo’lgan masalalardan hisoblanadi.

Bir so’z bilan aytganda, XIX-asr boshlarida istiqloq, mustaqillik uchun kurashgan, bu kurashda hatto o’z jonlarini ham fido qilgan, mustamlaka Turkiston o’lkasining ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy hayotining hamma jabhalariga kuchli ta’sir ko’rsatgan jadidchilik harakati namoyondalari hayoti va ijodini o’rganish, ularning asarlarini tadqiq qilish va to’la holda nashr qilish hozirgi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Zero, jadid mafkurasining asosini istiqloq, mustaqillik mafkurasi tashkil qilar edi.

ADABIYOTLAR

1. “JADIDLAR” to’plami. 7-qism. Nashrga tayyorlovchi Xolboyev S. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – B.49.
2. MIRZIYOYEV Sh. “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqlol va davlatchilik g‘oyalari” mavzusida xalqaro ilmiy konferensiyasida so‘zlagan nutqidan.
3. MUNAVVAR QORI. Adibi avval. – T.: G‘ulomiya, 1907.
4. MUNAVVAR QORI. Adibi soniy. – T.: G‘ulomiya, 1911.
5. MUNAVVAR QORI. Yer yuzi (Jug‘rofiya). – T.: Turkdav-nashr, 1917.
6. MUNAVVAR QORI. Xavoyiji diniya. – T.: Sharq, 1993.
7. XOLBOYEV S. Munavvar Qori Abdurashidxonov. Risola. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – B.56.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000